

Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Putri Adeliyani

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang

2010841018_putri@student.unand.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengetahui apa saja faktor dan kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yang dimana data didapatkan berdasarkan studi literatur, dan lokasi penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, yang dimana proses pengelolaan pelayanannya mulai dari awal hingga akhir dilakukan dalam satu loket. Pelayanan yang diberikan meliputi bidang perizinan dan non-perizinan. Kebijakan PATEN di Kabupaten Siak pertama kali dikeluarkan pada tanggal 16 Januari tahun 2012 di Kecamatan Tualang . Pelaksanaan kebijakan PATEN di Kecamatan Tualang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Permendagri No. 4 Tahun 2010 dan Perbup. Siak No. 42 Tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PATEN di Kantor Camat Tualang sudah dilaksanakan cukup baik, dimana dinilai dari sikap petugas, fasilitas, waktu, biaya pelayanan, dan prosedur. Tetapi masih ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan, seperti ketersediaan petugas di lapangan, kecakapan petugas, dan lamanya waktu pelayanan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pelayanan administrasi terpadu, Kebijakan, Kecamatan

PENDAHULUAN

Mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini telah diamanatkan oleh UUD 1945, yang dituangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka memberikan pelayanan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas secara berkelanjutan harus bisa terus dilakukan seiring dengan makin banyaknya harapan dan tuntutan dari seluruh masyarakat mengenai peningkatan kualitas pelayanan.

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara dan penduduk yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terdiri atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik disebutkan bahwa yang termasuk dalam kelompok pelayanan administratif ialah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen kenegaraan, seperti KTP, SIM, pasport, akte lahir, dan berbagai dokumen kenegaraan lainnya yang hanya bisa dikeluarkan oleh negara kepada masyarakat.

Asas penyelenggaraan pelayanan publik terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4, yaitu :

- 1) Kepentingan umum
- 2) Kepastian hukum
- 3) Kesamaan hak
- 4) Keseimbangan hak dan kewajiban
- 5) Keprofesionalan
- 6) Partisipatif
- 7) Persamaan perlakuan
- 8) Keterbukaan
- 9) Akuntabilitas
- 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- 11) Ketepatan waktu
- 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan, meliputi :

- 1) Persyaratan
Merupakan syarat-syarat (dokumen/barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik itu persyaratan teknis ataupun persyaratan administratif.
- 2) Prosedur
Merupakan tata cara pelayanan yang telah diatur dan dibakukan bagi si penerima layanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui oleh si penerima pelayanan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang diinginkan.
- 3) Jangka waktu pelayanan

- Merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam proses layanan dari awal sampai akhir diakumulasikan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.
- 4) Biaya atau tarif
Merupakan ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara, yang besarnya telah disepakati bersama oleh penyelenggara dan masyarakat.
 - 5) Produk pelayanan
Merupakan hasil dari pelayanan yang yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
Merupakan tata cara penanganan pengaduan tindak lanjut.

Kecamatan merupakan kesatuan terendah dari hirarki pemerintahan dan merupakan yang paling dekat dengan masyarakat. Hal ini menjadikan kecamatan memiliki tugas yang sangat besar untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Sudah seharusnya kecamatan menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat untuk bisa mengakses jenis-jenis pelayanan yang bersifat sederhana, cepat, dan murah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta berkualitas kepada masyarakat.

Menyadari pentingnya peran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 meluncurkan sebuah program yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang disingkat PATEN. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, yang dimana proses pengelolaan pelayanannya mulai dari awal hingga akhir dilakukan dalam satu loket. Pelayanan yang diberikan meliputi bidang perizinan dan non-perizinan. Pemerintah menetapkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Indonesia harus sudah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ini selambat-lambatnya pada tahun 2015 lalu.

Kebijakan PATEN di Kabupaten Siak pertama kali dikeluarkan pada tanggal 16 Januari tahun 2012 di Kecamatan Tualang. Pemerintah Kabupaten Siak menjadi pelopor dalam pelaksanaan Kebijakan PATEN di Provinsi Riau. Keterlibatan Kabupaten Siak dalam mensukseskan kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Dalam Negeri ini adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) di dalam organisasi pemerintah di Kabupaten Siak. Keterlibatan Kabupaten Siak untuk

melaksanakan PATEN ini merupakan bagian dari visi dan misi Kabupaten Siak yang ingin mewujudkan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk mengambil judul “Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. Dengan rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pemerintah Kecamatan Tualang dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari dibuatnya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang mana dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti artikel, dan data-data yang dimuat dari situs pemerintah terkait. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang

Siak merupakan sebuah kabupaten yang ada di Riau dengan kepadatan 477, 652 Jiwa dengan luas wilayah 8.275 km² yang dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Drs. H. Alfredri, M.Si. Dengan 14 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Berikut kecamatan-kecamatan yang ada dikabupaten Siak :

Tabel 1.1 Nama Kecamatan dan populasinya di Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Jumlah Populasi
1.	Minas	32,953 Jiwa
2.	Sungai Mandau	9,432 Jiwa
3.	Kandis	74,849 Jiwa
4.	Siak	28,277Jiwa

5.	Kerinci Kanan	28,669 Jiwa
6.	Dayun	33,211 Jiwa
7.	Lubuk Dalam	21,570 Jiwa
8.	Koto Gasib	23,148 Jiwa
9.	Mempura	17,927 Jiwa
10.	Sungai Apit	30,842 Jiwa
11.	Bunga Raya	26,898 Jiwa
12.	Sabak Auh	12,268 Jiwa
13.	Tualang	131,464 Jiwa
14.	Pusako	6,144 Jiwa

Sumber : BPS Kabupaten Siak Data Series 2018

Salah satu Kecamatan melakukan inovasi terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah Kecamatan Tualang. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2012. Selama pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tualang, terdapat 2 jenis pelayanan yang dilayani dalam PATEN sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu:

- 1) Pelayanan Perizinan, dan
- 2) Pelayanan Non Perizinan

Ada 39 pelayanan perizinan dan non perizinan menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 1 tahun 2017, yang kewenangnya sudah diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selain 39 pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut, dalam surat Ombudsman RI nomor: 1621/ORI-SRT/XI/2016 ada 4 pelayanan perizinan yang menjadi rekomendasi yang dikeluarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak untuk diserahkan wewenangnya kepada DPMPTSP.

Tabel 2. Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 1 Tahun 2017

No.	Pelayanan Perizinan	Pelayanan Non Perizinan
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup)	Tanda Daftar Gudang (Tdg)
2.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3.	Izin Operasional Rumah Sakit	Tanda Daftar Industri (TDI)
4.	Izin Toko Obat	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

		(STWP)
5.	Izin Apotek	Perpanjangan IMTA
6.	Izin Klinik	Ketetapan SPPL
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Ketetapan (UKL-UPL)
8.	Izin Usaha Industri	Keterangan Pindah
9.	Surat Izin Tempat Usaha	Pelepasan Hak Tanah
10.	Izin Gangguanizin Usaha Jasa Kontruksi Nasional	
11.	Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional	
12.	Izin Lokasi	
13.	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	
14.	Izin Mendirikan Bangunan	
15.	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet	
16.	Izin Usaha Perkebunan	
17.	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan	
18.	Izin Perkebunan Untuk Budidaya	
19.	Izin Prinsip Penanaman Modal	
20.	Izin Usaha Penanaman Modal	
21.	Izin Usaha Kawasan Industri	
22.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	
23.	Izin Usaha Toko Modern	
24.	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
25.	Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai Dan Danau	
26.	Izin Trayek	
27.	Izin Lingkungan	
28.	Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	
29.	Izin Penyimpanan B3 Sementara	
30.	Izin Land Application	

Sumber : Peraturan Bupati Siak Nomor 1 tahun 2017

Pelaksanaan kebijakan PATEN di Kecamatan Tualang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Permendagri No. 4 Tahun 2010 dan Perbup. Siak No. 42 Tahun 2011. Penjelasan yang dapat diperoleh dari gambaran kegiatan prosedur pelayanan tersebut mulai dari aluran pelayanan berkaitan dengan pemohon, kemudian petugas loket, kepala seksi, operator komputer, Sekeretaris Camat dan Camat. Petugas pelayanan menjadi salah satu pihak yang sangat menentukan pelaksanaan kegiatan, dimana dalam pelaksanaan ini membutuhkan orang yang memberikan pelayanan dan petugas ini menjadi barometer keberhasilan kepada masyarakat, sebab masyarakat yang langsung berurusan kepada petugas dalam melaksanakan kepengurusan administrasi.

Pelaksanaan kebijakan PATEN melibatkan banyak pihak, dimana semua pihak mestinya perlu mendapatkan informasi yang jelas dan tegas dari pemerintah, agar dalam pelaksanaannya tidak ada salah informasi dari kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pihak tersebut. Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan PATEN tersebut, antara lain: pemerintah adalah pihak yang menginginkan dan pelayanan berkualitas, kemudian pihak masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat dan pihak petugas lapangan sebagai pihak yang menjalankan kebijakan. Oleh karena itu, untuk membahas bagaimana Pelaksanaan dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Siak, maka penulis akan menggunakan indikator-indikator di bawah ini :

1) Sikap Petugas

Dalam suatu kegiatan pelayanan, sangat diperlukan suatu kemampuan yang baik yang dimiliki oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. Kemampuan dari aparatur ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku aparatur dalam melayani masyarakat. Sikap dan perilaku dari seorang aparatur atau petugas pelayanan sangat mempengaruhi bagaimana kualitas dari pelayanan yang diberikan nantinya.

Petugas PATEN di Kecamatan Siak cukup ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap ramah yang diberikan oleh petugas PATEN terlihat dari awal masyarakat masuk ke kantor Kecamatan Siak. Karena saat ada masyarakat yang datang, petugas di meja informasi akan menyapa dan menanyakan keperluan dari masyarakat tersebut. Setelah itu, masyarakat akan dituntun ke bagian loket dan selanjutnya akan dilayani di loket PATEN.

2) Prosedur

Prosedur merupakan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Mudah dan sederhana berarti

prosedur pelayanan tersebut tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Dalam memberikan informasi mengenai persyaratan, kantor Kecamatan Siak telah melengkapinya dengan menempelkan papan-papan pengumuman mengenai apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi masyarakat untuk mengurus suatu surat keterangan rekomendasi. Informasi mengenai persyaratan non perizinan PATEN tersebut ada yang disediakan dalam bentuk papan plang persyaratan PATEN non perizinan yang ditempel di dinding kantor Kecamatan Siak, selain itu ada pula brosur yang menginformasikan mengenai loket-loket pelayanan PATEN serta apa saja jenis pelayanan yang dilayani di loket tersebut. Ada pula spanduk-spanduk yang menginformasikan mengenai standar pelayanan minimal PATEN non perizinan dan spanduk berisikan informasi pendukung yang lainnya, seperti area bebas calo dan motto pelayanan di kantor Kecamatan Siak.

3) Waktu

Waktu pelayanan adalah kepastian jadwal pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga pelayanan. Ketepatan waktu pelayanan di kantor Kecamatan Siak masih terasa kurang tepat waktu dan petugasnya kurang disiplin. Hal tersebut disebabkan beberapa petugas ada yang telah keluar kantor pada jam kerja kantor yang masih berlangsung. Hal ini dapat membuat pelayanan yang diberikan tidak maksimal.

4) Fasilitas

Selain ketersediaan ruang tunggu yang ada di kantor Kecamatan Siak, petugas PATEN dan aparatur di Kecamatan Siak juga memberikan fasilitas pendukung yang nantinya akan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang datang dan memiliki keperluan di kantor Kecamatan Siak. Fasilitas pendukung lainnya adalah papan-papan informasi mengenai pelayanan PATEN yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Siak ini, toilet umum, tempat parkir, musholla, dan disediakan pula pojok ASI serta ruang tamu untuk masyarakat yang berkepentingan dengan pejabat yang ada di kantor Kecamatan Siak.

5) Biaya pelayanan

Setelah adanya PATEN ini yang dilaksanakan di Kecamatan Siak, tidak dibenarkan lagi adanya istilah biaya administrasi yang akan diminta dalam pelayanan PATEN. Karena PATEN ini memberikan pelayanan secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun kecuali

biaya retribusi yang memang telah di informasikan di dalam persyaratan pengurusan berkas administrasi. Untuk jenis pelayanan non perizinan PATEN, tidak ada dipungut biaya sepeser pun kepada masyarakat yang mengurus berkas administrasinya. Dan hal ini juga telah diinformasikan. Selain itu, petugas PATEN juga tidak dibenarkan menerima uang secara pribadi dari masyarakat yang menginginkan berkasnya diselesaikan dengan cepat. Karena semua pelayanan telah di standarkan untuk pelaksanaannya.

Berbagai kemudahan diberikan dan diterima oleh masyarakat di Kecamatan Tualang berkaitan dengan kebijakan PATEN ini bahwa kemudahan yang diberikan pihak kecamatan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan prosedur yang memakan waktu yang lebih cepat, karena pelayanan yang diberikan sebagian selesai di Kantor Camat saja.

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN yang dilaksanakan di Kecamatan Tualang dapat diketahui bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia atau petugas. Selain itu juga masalah sosialisasi yang masih belum optimal dilaksanakan sehingga sebagian petugas dalam hal ini adalah petugas honor masih belum mengetahui kondisi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat dalam pelayanan PATEN tersebut. Kendala yang dihadapi pihak yang memberikan pelayanan PATEN adalah jumlah petugas pelayanan loket yang terbatas, kemudian sistem kerja petugas loket yang perlu mendapatkan evaluasi dan juga masalah insentif yang diberikan kepada petugas yang perlu ditingkatkan.

Faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Kecamatan Tualang dalam melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Tualang

Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN di Kantor Kecamatan Tualang, diantara :

- 1) Faktor kejelasan akan sosialisasi kebijakan itu sendiri, pada kelompok tertentu seperti masyarakat sebagian masih belum mendapatkan informasi yang akurat.
- 2) Faktor sumber daya, di sini keterbatasan petugas loket yang memberikan pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan terkadang mengantri dan membuat masyarakat menunggu relatif lama di kantor.
- 3) Faktor komunikasi, di sini komunikasi dijalin antara pimpinan dengan petugas lapangan, terkadang pelayanan yang membutuhkan pengesahan dari petugas sulit diperoleh karena pimpinan tidak berada di tempat.

- 4) Faktor karakteristik agen pelaksana, dimana petugas yang memberikan pelayanan masih ada yang honorer sehingga mereka dalam bekerja adanya kecemburuan sosial kepada petugas yang PNS, karena dengan pekerjaan yang sama mereka mendapatkan kompensasi yang berbeda.
- 5) Faktor kondisi sosial ekonomi dan politik yakni berkaitan dengan masalah keadaan masyarakat di kecamatan Tualang yang didominasi bekerja sebagai karyawan PT, sehingga membutuhkan waktu pelayanan yang ekstra seperti diadakannya pelayanan pada hari minggu atau pelayanan tetap dibuka setengah hari tanggal merah. Hal ini dirasa perlu ada kebijakan ke arah demikian.
- 6) Faktor sikap pelaksana, dimana petugas perlu mendapatkan pelatihan keramahan dan kesopanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang akan diberikan lebih baik lagi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN di kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah cukup baik, dilihat dari sikap petugas yang melayani masyarakat dengan baik dan cukup ramah saat pelayanan. Prosedur yang dilakukan juga sudah jelas disampaikan kepada masyarakat, sehingga informasi kepada masyarakat sudah jelas. Pun dengan waktu tidak begitu disiplin, sebab masih terjadi keterlambatan dalam pengeluaran dokumen atau hasil dari pelayanan. Dari segi fasilitasnya sudah baik dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti mushala, kursi tunggu, tempat parkir, toilet, dan fasilitas lainnya. Dan biaya pelayanan juga sudah diberikan gratis.

Namun, banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan PATEN di Kantor Kecamatan Tualang, seperti: Faktor kejelasan akan sosialisasi kebijakan itu sendiri, pada kelompok tertentu masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang akurat. Faktor sumber daya, adalah keterbatasan petugas loket yang memberikan pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan terkadang mengantri dan membuat masyarakat menunggu relatif lama di kantor. Faktor komunikasi, adalah komunikasi dijalin antara pimpinan dengan petugas lapangan, terkadang pelayanan yang membutuhkan pengesahan dari petugas sulit diperoleh karena pimpinan tidak berada di tempat. Faktor karakteristik agen pelaksana, dimana petugas yang memberikan pelayanan masih ada yang honorer sehingga mereka dalam bekerja adanya kecemburuan sosial kepada petugas yang PNS, karena dengan pekerjaan yang sama mereka mendapatkan kompensasi yang berbeda. Faktor kondisi sosial ekonomi dan politik yakni berkaitan dengan masalah keadaan masyarakat di kecamatan Tualang yang didominasi pekerja sebagai karyawan yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.

REFERENSI

Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

Skripsi :

Mulia, Mudassir. (2019). Inovasi Pelayanan di Kecamatan Siak Provinsi Riau Tahun 2015 – 2017 (Studi Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha). Skripsi S1, Universitas Islam Riau.

<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/7423>

Pertiwi, Alisa Maharani. (2022). Evaluasi Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Skripsi S1, Universitas

Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12356>

Ruhaedin, Rina. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah (studi Non Perizinan Paten Di Kecamatan Lubuk Dalam. Skripsi S1,

Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6600>

Mahmudah, Siti Izzatul. (2022). Analisis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59715>

Maulana, Syahdan. (2021). Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/55636>

Irwansyah. (2020). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Paten On The Road Di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Skripsi S1, Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11140>

Jurnal :

Putri, Dwi Pratiwi., & Raden Imam Al Hafis. (2018). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Studi Pengurusan e-KTP). *Jurnal PUBLIKA*, Vol. 4, No. 1, Hal. 134 – 153. [https://doi.org/10.25299/jiap.2018.vol4\(1\).3589](https://doi.org/10.25299/jiap.2018.vol4(1).3589)

Lesmana, Romy. (2015). Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13, No. 2, Hal. 165 – 168. <http://dx.doi.org/10.46730/jiana.v13i2.3518>

Ahdhan, Restu Dedis. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, Hal. 2185 – 2199. <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/166>

Pramuditha, Rizky. (2021). Aspek Terpenting Kualitas Layanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan (Studi Empiris Pada Layanan e-KTP Kecamatan Bogor Barat). *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, Vol. 2, No. 1, Hal. 83-102. <https://doi.org/10.32815/jpro.v2i1.1081>

Savitri, Riana. (2015). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Siak (Studi Kasus Pelayanan Non Perizinan). *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2. <https://www.neliti.com/id/publications/32811/pelaksanaan-pelayanan-administrasi-terpadu-kecamatan-paten-di-kecamatan-siak-stu>

Simorangkir, Desi Fitriani. (2018). Efektivitas Pelayanan Administrasi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (Ktp-El) Di Uptd Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 5, No. 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/21910>

Internet :

BPS Kabupaten Siak. Jumlah Penduduk Menurut kecamatan (Jiwa) 2016 – 2018.

<https://siakkab.bps.go.id/indicator/12/49/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html> (Online). Diakses 1 Mei 2023.

DPMPTSP Kabupaten Siak. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/05/Bahan-PTSP-Siak.pdf> (Online). Diakses pada 1 Mei 2023.